

MARKAZIY BANKNING KRIPTOVALYUTA YARATISH TASHABBUSI: AN'ANAVIY VA RAQAMLI IQTISODIYOT O'RTASIDAGI KO'PRIKMI?

Sulaymonov Baxrom Ulug'bekovich

Toshkent Kimyo xalqaro universiteti talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14420358>

Annotatsiya. Ushbu tezisda markaziy bank tomonidan kriptovalyuta yaratilishi an'anaviy va raqamli iqtisodiyot o'rtasida ko'priklar bo'lishi mumkinmi yoki yoqmi degan savolga tushuncha va takliflar berib o'tilgan. Markaziy bank o'z kriptovalyutasini yaratishi mamlakatga qanday foyda yoki zarar olib kelishi haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Kalit so'zlar: markaziy bank, pul siyosati kriptovalyutalar, blokchain, an'anaviy iqtisodiyot, raqamli iqtisodiyot, markaziy bank raqamli valyutasi (CBDC).

THE CENTRAL BANK'S INITIATIVE TO CREATE A CRYPTOCURRENCY: A BRIDGE BETWEEN THE TRADITIONAL AND DIGITAL ECONOMY?

Abstract. This thesis discusses whether the creation of a cryptocurrency by a central bank could serve as a bridge between the traditional and digital economies. It provides insights and suggestions on this question. It also covers the potential benefits or harms that the creation of a central bank cryptocurrency may bring to the country.

Keywords: central bank, monetary policy, cryptocurrencies, blockchain, traditional economy, digital economy, central bank digital currency (CBDC).

ИНИЦИАТИВА ЦБ ПО СОЗДАНИЮ КРИПТОВАЛЮТЫ: МОСТ МЕЖДУ ТРАДИЦИОННОЙ И ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКОЙ?

Аннотация. В данной работе рассматривается вопрос, может ли создание криптовалюты центральным банком стать мостом между традиционной и цифровой экономикой. Предоставлены понятия и предложения по этому вопросу. Также рассматривается, какую выгоду или ущерб может принести создание криптовалюты центральным банком для страны.

Ключевые слова: центральный банк, денежно-кредитная политика, криптовалюты, блокчейн, традиционная экономика, цифровая экономика, цифровая валюта центрального банка (CBDC).

KIRISH

Barchaga ma'lumki XXI-asr axborot texnologiyalar asri hisoblanadi, bu asrda yaratilgan kriptovalyuta bugungi kunda omma e'tiborida bo'lib bormoqda.

Kriptoalyutalar oldi-sotdi jarayoni virtual olamda telefon va kompyuterlarda amalga oshiriladi. Kriptoalyutalar hech qanday davlat, tashkilot va muassasalar tomonidan boshqarish imkoni mavjud bo'lmaga (markazlashmagan) pul hisoblanadi. Ammo, Yaponiya banklaridan biri Mitsubishi UFJ financial group o'z kriptoalyuta birjasini va xamda milliy valyutaga bog'liq bo'lgan tokenlarni ishga tushurishni rejalashtirmoqda. Alohida bitcoin akkauntlarni boshqaruvchi servis tashkil qilish xam ko'zda tutilmoqda. Moliyaviy xizmatlari bo'yicha agentlik FSA bu ishni ko'rib chiqmoqda. Bu kriptoalyutaning nomi bank abbreviaturasidan kelib chiqqan holda MUFG Coin deb nomlanar ekan. Ishonchlilik ta'minlash uchun bu kriptoalyuta yapon tangasi bilan 1:1 nisbatda bo'ladi va keyinchalik kursi o'zgarishi mumkin. Bunday qilishdan maqsad narxlarni tez-tez o'zgarishining oldini olish va foydalanuvchilarning ishonchini qozonishdir. Bankdan olingan ma'lumotlarga ko'ra, u kriptoalyuta treyderlari uchun shaxsiy servis tashkil qilish ustida ham ishlanmoqda. Shu servis tufayli savdolarni tashqi birjalarsiz amalga oshirish mumkin bo'ladi va natijada barcha valyuta bank ixtiyorida qoladi.[1]

Ushbu Yaponiya banki tomonidan tuzilga va amalga oshirilishi kutilayotgan strategiya, juda yaxshi o'ylanga bo'lib, bunda tashqi birjalar bilan oldi-sotdi qilmasdan amalga oshiriladi.

Hech qanday xavf-xatar, yo'qatishlar va nazoratsiz qolmaydigan pul oqimi mavjud bo'ladi.

Bundan tashqari, MUFG tomonidan ishga tushirilgan platformaning afzalligi shundaki, u Progmatic Coin orqali chiqarilgan yoki chiqarilmagan bo'lishi mumkin bo'lgan keng turdagi kriptoalyutalar bilan xoch-zanjirli (cross-chain) o'zaro aloqalarni ta'minlaydi. Bu, shuningdek, Yaponiya CBDC (markazlashtirilgan raqamli valyutasi), ya'ni raqamli yenni ham o'z ichiga oladi.

Yaponiya stablecoin chiqaruvchilariga cheklovlar qo'yadi. Avvalgi hisobotda, Yaponiya hukumati raqamli yenani ishlab chiqarishni tezlashtirayotganini ko'rgan edik. Boshqa tomondan, Nikkei Asia tomonidan e'lon qilingan hisobotga ko'ra, Yaponiya Tether kabi stablecoin chiqaruvchilarining mamlakatda faoliyat yuritishi va xizmatlarini taqdim etishini cheklamoqda.

Ko'rinishidan, ko'plab davlatlar uchun stablecoin chiqaruvchilari jiddiy xavotir tug'diradi.

Bunday holatda MUFG stablecoin taqdim etishda yetakchi bo'lib chiqishi mumkinligi muhimdir.

Yaponiya kompaniyalari kriptoalyutalarni tobora ko'proq qabul qilayotgani, yaqinda Mitsui & Co. kompaniyasi oltinga bog'langan kriptoalyutani ishga tushirganini ko'rishimiz mumkin.[2]

Kriptoalyutalar narxi talab va taklif asosida belgilanadi va ba'zan siyosiy yo'l bilan ham narxlar o'zgarib turish ehtimoli mavjud.

Bunga misol AQSH (Amerika qo'shma shtatlari) prezidenti Donald Trumpning kriptovalyutalarga qaratgan e'tibori tufayli, mashhur kriptovalyuta bitcoin narxi sezilarli darajada ko'tarilib ketdi. 2019 yilda, AQSh prezidenti bo'lgan Donald Trump ochiqchasiga kriptovalyutalarni tanqid qilib, "Men Bitcoin va boshqa Kriptovalyutalarga muxlis emasman, chunki ular pul emas va ularning qiymati juda o'zgaruvchan va havo asosida tashkil etilgan", deb bayonot berdi. Ularning noqonuniy faoliyatlarini, jumladan, giyohvand moddalar savdosi va boshqa noqonuniy ishlarga imkon yaratish xususiyatidan xavotir bildirgan edi. Bu skeptitsizm o'sha davrdagi kengaytirilgan tartibga solish muhitiga mos kelgan, chunki raqamli aktivlarga nisbatan ehtiyotkorlik bilan yondashilgan edi. Ammo, 2024 yilga kelib, Trumpning nuqtai nazari sezilarli darajada o'zgargan edi. Saylov kampaniyasi davomida u AQShni "sayyoradagi kripto poytaxtiga" aylantirishga va'da berdi va strategik bitkoin zaxirasini tashkil etishni taklif qildi. Bu o'zgarish, uning 2024 yilgi Bitkoin konferensiyasidagi Nashvilldagi nutqida aniq ko'rindi, u yerda Trump kriptovalyutalarni milliy iqtisodiyotga integratsiya qilish bo'yicha o'zining rejasini taqdim etdi. Reja shundan iboratki:

- Bozorni rivojlantirish;
- Siyosiy qo'llab-quvvatlash;
- Iqtisodiy strategiya.[3]

AQSH (Amerika qo'shma shtatlari) ning JPMorgan Chase bankida ham kriptovalyuta tokeni yaratilgan va hozirda undan foydalanilmoqda. JPM Coin — bu AQShning JPMorgan Chase banki tomonidan ishlab chiqilgan dollar bilan ta'minlangan kriptovalyuta (stablecoin) bo'lib, 2019 yil fevral oyida institutlararo xizmat sifatida e'lon qilingan. JPM Coin Quorum konsortsiumi blokcheynida qiymat tokeni sifatida ishlatilishi mo'ljallangan bo'lib, "Quorum" deb nomlangan dasturiy ta'minot yordamida ishlaydi, bu dasturiy ta'minot ham JPMorgan Chase tomonidan ishlab chiqilgan va Interbank Information Network (IIN) orqali banklararo to'lovlarni amalga oshirishda foydalaniladi. 2023 yil oktabr holatiga ko'ra, JPM Coin har kuni taxminan 1 milliard dollar miqdoridagi tranzaksiyalar uchun ishlatilmoqda.[4]

Xulosa

Ko'rishimiz mumkinki, bank sohasi va kriptovalyutalarni birlashtirish xavf bo'lmagan yo'nalishlari va turlari ham muvjud. Xalqaro kriptovalyutalardan foydalanish (Bitcoin, Ethereum, BNB, Notcoin, va boshqalar) tabiiy ravishda mamlakat markaziy banklari tomonidan va boshqa moliyaviy tashkilotlar tomonidan nazorat qilinmaydi. Shu sababli ba'zi mamlakatlar bu kriptovalyutalardan foydalanishni qat'iy taqiqlab qo'ygan. Shunga qaramay xalqaro kriptovalyutalardan foydalanishga ruxsat berganlar va qisman ruxsat bergan mamlakatlar mavjud.

Mitsubishi UFJ financial group, JPMorgan Chase kabi banklar tomonidan markazlashgan kripto valyutalarni yaratish va foydalanish mumkin Markaziy bank tomonidan pul oqimi nazoratini boshqarish ham mumkin, hech qanday pul mablag'larni legallashtirish va terrorizmni moliyalashtirish kabi noqonuniy faoliyatlar amalga oshirish imkoni bo'lmaydi. Mamlakatimiz O'zbekistonda ham markazlashgan kriptovalyutani joriy qilish va bank sohasida foydalanish imkoniyat mavjud. Buni amalga oshirishda mamlakat hukumati kerakli qonun-qoidalarni ishlab chiqishi, faoliyat nazorati markaziy bank tomonidan amalga oshirilish va aholiga oson bo'lgan tarzda tokenlarni mayning (qazib olish) qilish imkoniyatini yaratib berish maqsadga muvofiq bo'ladi. Bu orqali banklarning daromadlilik oshishi, aholining yetarli ehtiyojini qondirish uchun mablag'larga ega bo'lishi va mamlakat iqtisodiyotining rivojlanishiga turtki bo'lishi mumkin.

Barcha harakatlar va strategiyalar amalga oshirilgan taqdirda, keyinchalik xalqaro darajada pul oqimi nazoratini ushlab turgan xolda oldi-sotdi jarayonlarini amalga oshirish imkoniyatlari ham chiqishi yoki yaratilishi mumkin. Ushbu ma'lumotlarga tayangan holda aytish mumkinki,

Markaziy bankning kriptovalyuta yaratish tashabbusi an'anaviy iqtisodiyot va raqamli iqtisodiyot o'rtasida ko'pri bo'la oladi

REFERENCES

1. M. Bo'taboyev; F. Mulaydinov; G'. Zaxidov; X. Sattarova. Raqamli iqtisodiyot. "innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi" Toshkent – 2021
2. <https://cryptonary.com/japanese-bank-mufg-debuts-a-new-stablecoin-platform/>
3. <https://montague.law/blog/donald-trump-crypto-2024/>
4. https://en.wikipedia.org/wiki/JPM_Coin